

РОДОРАЗРЕШЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА

DELIVERY OF OVERWEIGHT PREGNANT WOMEN

ПИСКУНОВА АЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА,

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва».

ФОМИНОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА,

*кандидат медицинских наук,
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва».*

ШОКИНА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА,

*кандидат медицинских наук,
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва».*

PISKUNOVA ALINA VYACHESLAVOVNA,

FSBEI HE «National Research Ogarev Mordovia State University».

FOMINOVA GALINA VLADIMIROVNA,

*Candidate of Medical Sciences,
FSBEI HE «National Research Ogarev Mordovia State University».*

SHOKINA SVETLANA VYACHESLAVOVNA,

*Candidate of Medical Sciences,
FSBEI HE «National Research Ogarev Mordovia State University».*

В данной статье рассматривается проблема избыточной массы тела и ожирения у беременных женщин. Подчеркивается значимость разработки мероприятий, позволяющих профилактизировать и замедлить существующую тенденцию к увеличению распространенности ожирения среди населения. Выявляется взаимосвязь степени ожирения беременных женщин со способом их родоразрешения и зависимость развития осложнений беременности и родов у групп пациенток. Анализируются 192 истории родов по трем клиническим группам в соответствии со степенью ожирения пациенток. Сделан вывод, что женщины, имеющие ожирение подвержены риску осложнений беременности и родов, и вероятность их развития увеличивается со степенью ожирения, отмечена прямая взаимосвязь степени ожирения с увеличением частоты проведения кесарева сечения.

This article discusses the problem of overweight and obesity in pregnant women. The importance of developing measures to prevent and slow down the existing trend towards an increase in the prevalence of obesity among the population is emphasized. The relationship between the degree of obesity of pregnant women and the method of their delivery and the dependence of the development of complications of pregnancy and childbirth in groups of patients is revealed. 192 birth histories are analyzed in three clinical groups according to the degree of obesity of the patients. It was concluded that obese women are at risk of complications of pregnancy and childbirth, and the likelihood of their development increases with the degree of obesity, a direct relationship between the degree of obesity and an increase in the frequency of cesarean section was noted.

Ключевые слова: беременность, роды, избыточная масса тела, ожирение, кесарево сечение.

Key words: pregnancy, childbirth, overweight, obesity, BMI, caesarean section.

Избыточная масса тела является глобальной проблемой здравоохранения. Несмотря на повсеместную пропаганду здорового образа жизни, подтверждается рост ее распространенности среди различных возрастных и гендерных групп населения, и в настоящее время более трети мирового населения классифицируется как люди с избыточным весом или ожирением.

Четыре последних десятилетия отмечается тенденция к избыточному увеличению массы тела среди населения мира. По данным статистических исследований, процент женщин с ожирением увеличился с 6 до 14%, мужчин с 3 до 11%. При сохранении данной направленности ожидается, что уже к 2025 году глобальная распространенность ожирения достигнет 21% и 18%, среди женщин и мужчин соответственно [7]. У женщин репродуктивного возраста процесс набора избыточной массы тела протекает быстрее, чем у женщин других возрастных групп [4], что значительно отражается на детородной функции.

Исключительно важное значение избыточная масса тела и ожирение имеют для беременных женщин, так как оказывают прямое влияние на состояние матери и плода, течение беременности, риски возникновения осложнений, способы родоразрешения. Распространяющаяся общемировая эпидемия избыточной массы тела и ожирения, особенно в сочетании с нерациональным питанием и гиподинамией, представляет угрозу для здоровья матерей и младенцев. Более высокий индекс массы тела до зачатия независимо увеличивает риски осложнений беременности. Тактика ведения беременности у пациентки с избыточной массой тела или ожирением представляет собой трудную задачу, что связано с повышенным риском развития у данных женщин различных акушерских и соматических осложнений.

Избыточная масса тела и связанные с ней метаболические заболевания включают многофакторный и сложный патогенез, состоящий из изменений в генетических и эпигенетических профилях, нарушений регуляции адипокинов, иммунной регуляции и факторов окружающей среды. Известно, что одним из основных предикторов развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета II типа является абдоминальное ожирение.

Жировая ткань представляет собой эндокринный орган. Массивное расширение и ремоделирование жировой ткани при ожирении по-разному влияет на определенные депо жировой ткани и существенно способствует сосудистой дисфункции, сердечно-сосудистым заболеваниям. Избыточное накопление висцеральной жировой ткани приводит к усилению инфильтрации иммунных клеток, а также секреции вазоконстрикторных медиаторов.

Избыточное скопление жировых клеток приводит к хроническому воспалительному процессу. Максимальная гипертрофия адипоцитов при установленных состояниях ожирения может привести к истощению способности хранения липидов в адипоцитах, что, в свою очередь, может индуцировать эктопическое накопление жира в других органах, таких как печень.

Ожирение способствует потере защитных CD4-хелперов и регуляторных Т-клеток (Tregs), к обогащению CD8 Т-клеток в висцеральных антителах (АТ). Эти различия в инфильтрации иммунных клеток между висцеральными и подкожными АТ также приводят к возникновению вялотекущей воспалительной среды.

На ранних сроках беременности наблюдается повышение чувствительности к инсулину, что способствует поглощению глюкозы жировой тканью и подготавливает организм к повышенным энергетическим потребностям на более поздних сроках беременности. Чтобы поддерживать адекватный контроль уровня глюкозы, β -клетки поджелудочной железы матери увеличивают секрецию инсулина для противодействия снижению чувствительности тка-

ней к инсулину [5]. В научных исследованиях было доказано, что ожирение во время беременности существенно влияет на метаболизм глюкозы, что приводит к нарушению снижения уровня глюкозы натощак на ранних сроках беременности и значительному увеличению периферической и печеночной резистентности к инсулину [1]. Следовательно, резистентность к инсулину до беременности, связанная с ожирением, связана со значительно повышенным риском развития гестационного сахарного диабета (ГСД).

Избыточная масса тела матери и ожирение связаны с изменениями в структуре плаценты, возникающими на фоне воспаления, окислительного стресса и липотоксического действия, которые влияют на транспорт питательных веществ, энергетический гомеостаз, ангиогенез и созревание ворсинок, вследствие чего нарушается ее функция [3].

В исследованиях австралийских и американских ученых [2; 3] было показано, что с увеличением ожирения матери происходит снижение окислительного фосфорилирования, что прямо пропорционально продукции плацентарно-клеточного АТФ. Уменьшение активности митохондриальных дыхательных комплексов и увеличение образования радикальных форм кислорода в плацентах женщин с ожирением, что само по себе служит маркером нарушения митохондриальной функции. Кроме того, в работах было продемонстрировано, что материнское ожирение связано со снижением экспрессии плацентарного митохондриального переносчика холестерина и снижением концентрации митохондриального холестерина. Это указывает на критическую модификацию митохондриальной функции в ответ на материнское ожирение, которое, как было показано, приводит к дефициту плацентарной эндокринной продукции, что выражается в снижении синтеза как прогестерона, так и эстрадиола [6].

Цель исследования.

Целью данного исследования является изучение взаимосвязи степени ожирения беременных женщин со способом их родоразрешения, а также анализ зависимости развития осложнений беременности и родов у данной группы пациенток.

Материалы и методы.

Проведено ретроспективное когортное исследование по материалам ГБУЗ РМ «МРЦКБ». Проанализированы 192 истории родов женщин в период с февраля по апрель 2023 года.

Все женщины разделены на 3 клинические группы в соответствии со степенью ожирения. В первую группу включены 21 женщина с избыточной массой тела I степенью ожирения (индекс массы тела (ИМТ) 25,0-34,9 кг/м²); вторую группу – 15 женщин со II степенью ожирения (ИМТ 35,0-39,9 кг/м²); третью группу – 9 женщин с III степенью ожирения (ИМТ >40,0 кг/м²).

При сборе данных учитывались антропометрические параметры матери (ИМТ), способ родоразрешения, наличие сопутствующих осложнений беременности и родов, масса тела новорожденных. Статистический анализ проводился с помощью программы «SPSS» (версия IBM SPSS Statistics 20). Статистическая значимость величин рассчитана в программе Microsoft Excel по t-критерию Стьюдента.

Результаты.

Анализируя истории родов, установлено, что общая встречаемость ожирения среди беременных женщин составила 15,1%, из которых частота ожирения I степени – 10,9%, ожирения II степени – 3,7%, ожирения III степени – 0,5%.

Генитальная патология у беременных отмечена в 23,8% в 1 группе, в 27,6% во 2 исследуемой группе, в 6,9% – в 3 группе. Общая встречаемость генитальной патологии составила 44,8%. Структуру составляет миома тела матки, кольпит и вульвовагинит. На долю миомы тела матки приходится 46,2%, кольпит – 46,1%, вульвовагинит – 7,7%.

В наблюдаемых группах беременных женщин диагностированы экстрагенитальные сопутствующие заболевания. В 1 клинической группе пациенток с I степенью ожирения выяв-

ляются: артериальная гипертензия – 23,8%, варикозное расширение вен нижних конечностей – 14,3%, хронический пиелонефрит – 23,8%, хронический холецистит – 14,3%, миопия – 38%.

У женщин со II степенью ожирения отмечены следующие экстрагенитальные заболевания: артериальная гипертензия – 13,3%, варикозное расширение вен нижних конечностей – 13,3%, хронический пиелонефрит – 13,3%, миопия – 13,3%.

В 3 клинической группе выявляются: артериальная гипертензия – 85,7% случаев, варикозное расширение вен нижних конечностей – 28,6%, хронический пиелонефрит – 14,3%.

В исследуемых группах женщин отмечены следующие осложнения беременности: плацентарные нарушения, отеки, вызванные беременностью, гестационный сахарный диабет, гестационная артериальная гипертензия, многоводие.

В таблице 1 приведены данные частоты развития осложнений беременности у пациенток с ожирением.

Таблица 1. Осложнения беременности у пациенток исследуемых групп

Осложнения беременности	Беременные с ожирением I степени, (%)	Беременные с ожирением II степени, (%)	Беременные с ожирением III степени, (%)	Общая исследуемая группа, (%)
Плацентарные нарушения	33,3	53,3	57,1	41,4
Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП)	-	6,7	-	3,4
Отеки, вызванные беременностью	42,9	40	28,6	58,6
Гестационный сахарный диабет	19	33,3	42,6	41,3
Гестационная артериальная гипертензия	4,7	-	14,3	6,9
Преэклампсия	-	13,3	-	6,9
Многоводие	4,7	-	28,6	10,3
Анемия беременных	23,8	26,7	28,6	37,9

Плацентарные нарушения диагностированы у 7 женщин в 1-й клинической группе, что составило 33,3% от общего числа, у 8 женщин из 2-й клинической группы – 53,3% от общего числа, и у 4 женщин из 3-й клинической группы – 57,1%.

Гестационному сахарному диабету (ГСД) подвержены все клинические группы данного исследования, отмечается четкая взаимосвязь со степенью ожирения. ГСД в 1-й группе исследуемых женщин отмечен в 4-х случаях, что составило 19% от общего числа, 5 случаев во 2-й группе – 33,3% от общего числа, в 3-х случаях в 3-й группе – 41,3%.

Способы родоразрешения беременных с ожирением представлены в таблице 2.

Таблица 2. Способы родоразрешения у пациенток исследуемых групп.

Способ родоразрешения	Беременные с ожирением I степени, (%)	Беременные с ожирением II степени, (%)	Беременные с ожирением III степени, (%)	Общая исследуемая группа, (%)
Роды через естественные родовые пути	52,4	53,4	28,6	51,7
Кесарево сечение (КС):	47,6	46,6	71,4	48,3
Плановое КС	70	14,3	20	39,1
Экстренное КС	30	85,7	80	60,9

Необходимо отметить, что экстренное кесарево сечение преобладает над плановым у женщин с ожирением II-III степени. Из представленных данных следует, что у женщин, имеющих ожирение I степени (1-я группа), в 52,4% случаев роды завершились через естественные пути, в 47,6% проведено кесарево сечение, во 2-й группе женщин, показатель естественных родов — 53,4%, в 46,6% случаев проведено кесарево сечение, в 3-й группе показатель естественных родов оказался существенно ниже и составил 28,6%, кесарево сечение проводилось в 71,4% случаев.

Родоразрешение через естественные половые пути в исследуемых группах беременных сопровождалось осложнениями в 29,4% от общего числа естественных родов, из которых разрывы шейки матки I степени – 20%, разрыв промежности I степени – 80%.

Преждевременные роды являются одним из осложнений, ассоциированных с избыточной массой и ожирением. В 1-й клинической группе отмечено 2 случая преждевременных родов, во 2-й группе – 3 случая, в 3-й группе – 4 случая. Частота преждевременных родов составила 9,5%, 20%, 14,3% в 1-й, 2-й и 3-й исследуемых группах соответственно.

Избыточная масса тела матери приводит к чрезмерному росту плода и более высокой частоте рождения крупных для гестационного возраста новорожденных. Средняя масса тела новорожденных 1-й группы составила 3157,1 г, масса новорожденных, родившихся у матерей 2-й группы была равна 3206,7 г, у матерей 3-й группы – 3460,0 г.

Обсуждение.

Избыточная масса тела ассоциирована с осложнениями со стороны различных органов и систем. Установлено, что матери, имеющие избыточный вес или ожирение во время беременности подвержены риску антенатальных, интранатальных, послеродовых и неонатальных осложнений. Процент развития осложнений выше в 3-й клинической группе женщин с ожирением III степени (ИМТ >40,0 кг/м²) (p<0,05). Встречаемость плацентарных нарушений имеет прямую зависимость от степени ожирения и выше в 3-й клинической группе, чем во 2-й и 1-й группах. Гестационному сахарному диабету (ГСД) подвержены все клинические группы данного исследования, отмечается четкая взаимосвязь со степенью ожирения.

Ожирение связано с повышенным риском кесарева сечения, в исследовании отмечена прямая взаимосвязь степени ожирения с увеличением частоты проведения кесарева сечения и уменьшением доли родов через естественные половые пути (p<0,05). Из представленных данных следует, что у женщин, имеющих ожирение III степени (3-я группа) показатель естественных родов оказался существенно ниже, чем у женщин 1-ой и 2-й клинических групп, и составил 28,6%, кесарево сечение проводилось в 71,4% случаев (p<0,05).

Избыточная масса тела матери негативно влияет не только на здоровье матери, но и на здоровье плода, что приводит к чрезмерному росту плода и более высокой частоте рождения крупных для гестационного возраста новорожденных. В данном исследовании установлена зависимость увеличения массы тела новорожденных от степени ожирения матери, наиболь-

шая масса новорожденных в 3-й клинической группе женщин.

Выводы.

1. Вероятность развития осложнений увеличивается со степенью ожирения, наиболее высокая частота осложнений в 3-й клинической группе женщин с ожирением III степени (ИМТ >40,0 кг/м²).

2. Ожирение связано с повышенным риском кесарева сечения, в исследовании отмечена прямая взаимосвязь степени ожирения с увеличением частоты проведения кесарева сечения и уменьшением доли родов через естественные половые пути.

3. Масса тела новорожденных ассоциирована с массой тела матери, наибольшая – в 3-й клинической группе женщин с ожирением III степени (ИМТ >40,0 кг/м²).

Заключение.

Тревожный рост заболеваемости избыточной массой тела и ожирением несомненно является серьезным глобальным кризисом в области здравоохранения, и необходимы направленные мероприятия, позволяющие замедлить и обратить вспять нынешнюю тенденцию.

Помощь женщинам в достижении оптимального веса до зачатия и поддержании здорового образа жизни имеет решающее значение, учитывая неблагоприятное воздействие материнского ожирения на фертильность и беременность. Матери, имеющие избыточный вес или ожирение во время беременности и родов, что измеряется по увеличению индекса массы тела матери, подвергаются риску серьезных антенатальных, интранатальных, послеродовых и неонатальных осложнений, чаще подвергаются стимуляции и нуждаются в кесаревом сечении. Младенцы от матерей с избыточным весом и ожирением часто имеют макросомию и требуют длительной госпитализации.

Всех этих проблем со здоровьем можно избежать, предупреждая ожирение среди женщин репродуктивного возраста, что следует рассматривать как глобальный приоритет общественного здравоохранения. Женщинам, уже имеющим избыточную массу тела или страдающим ожирением, следует предпринять новые усилия по улучшению контроля веса во время беременности, особенно уровня глюкозы в крови, а также уделять повышенное внимание контролю веса после родов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Huda S.S., Brodie L.E., Sattar N. Obesity in pregnancy: prevalence and metabolic consequences // *Semin Fetal Neonatal Med.* 2010. Vol. 15. pp. 70-76.
2. Kelly A.C., Powell T.L., Jansson T. Placental function in maternal obesity // *Clin Sci (Lond).* 2020. Vol. 134(8). pp. 961-984. doi: 10.1042/CS20190266. PMID: 32313958; PMCID: PMC8820171.7.
3. Louwen F., Kreis N.N., Ritter A., Yuan J. Maternal obesity and placental function: impaired maternal-fetal axis // *Arch Gynecol Obstet.* 2024. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00404-024-07462-w>.
4. Ng M., Fleming T., Robinson M., Thomson B., Graetz N., Margono C., et al. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 // *Lancet.* 2014. Vol. 384(9945). pp. 766-781.
5. Plows J.F., Stanley J.L., Baker P.N., Reynolds C.M., Vickers M.H. The pathophysiology of gestational diabetes mellitus // *Int J Mol Sci.* 2018. Vol. 19. pp. 3342.
6. Reichetzer C. Overweight and obesity in pregnancy: their impact on epigenetics // *Eur J Clin Nutr.* 2021. Vol. 75(12). pp. 1710-1722. doi: 10.1038/s41430-021-00905-6. Epub 2021 Jul 6. PMID: 34230629; PMCID: PMC8636269.
7. Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19·2 million participants // *Lancet.* 2016. Vol. 387(10026). pp. 1377-1396.

© Пискунова А.В., Фоминова Г.В., Шокина С.В., 2024.